

测样咨询

应对低温胁迫的离子稳态调控

一、意义

检测低温胁迫对植物根系吸收矿质离子的影响。

二、研究案例

• *IJMS* 福建农林林文雄、张志兴：NMT 发现水稻通过维持根系 K/Na 稳态实现低温抗性

通讯作者：福建农林大学 林文雄、张志兴

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

采用非损伤微测技术 (NMT) 对水稻根分生区域进行了测定。3 种处理的水稻根系的离子跨膜转运有显著差异。常温下水稻根系中的 K⁺/Na⁺ 处于稳态。冷胁迫影响了水稻根系中的离子平衡，导致 K⁺ 的外排和 Na⁺ 的吸收，从而破坏了 K⁺/Na⁺ 平衡。恢复常温处理后，植株能有效抑制 K⁺ 外排，同时大量排出 Na⁺。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10472776